

**Centro Paula Souza
ETEC Euro Albino de Souza**

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

O.R.C.A: Orçamentos rápidos, computadorizados e automatizados

Bruno Vilela Alves; Caio Raphael Rangel; Giovani Depiéri Santos; Guilherme Henrique Pelegrini Alves; João Felipe Francisco Moreira; Vitor Reis; Yslan de Jesus Santos da Costa.

Orientador: Maercio Girardi Bisco e Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa

DOI 10.5281/zenodo.17779106

Mogi Guaçu / SP (2025)

RESUMO

ORCA ou "Orçamentos Rápidos, Computadorizados e Automatizados" é um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) que consiste na criação de um aplicativo desktop para que empresas e profissionais possam gerar orçamentos de forma rápida e automatizada. O sistema permite a inserção de informações essenciais, realiza os cálculos necessários e gera um documento em PDF (Formato portátil de documento) pronto para uso, buscando otimizar o tempo dos usuários, reduzir erros manuais e padronizar a apresentação dos orçamentos, tornando o processo mais eficiente e profissional. O projeto surgiu a partir da análise da necessidade de um sistema acessível e prático para facilitar a gestão financeira de pequenos e médios negócios.

Palavras-chave: Orçamentos. Automação. Eficiência. Gestão.

ABSTRACT

ORCA, or "Rapid, Computerized, and Automated Budgets," is a TCC that consists of developing a desktop application for companies and professionals to generate budgets quickly and automatically. The system allows users to input essential information, performs the necessary calculations, and generates a ready-to-use PDF (Portable Document Format) document, aiming to optimize users' time, reduce manual errors, and standardize the presentation of budgets, making the process more efficient and professional. The project arose from the analysis of the need for an accessible and practical system to facilitate financial management for small and medium-sized businesses.

Keywords: Budgets. Automation. Efficiency. Management.

1 INTRODUÇÃO

O projeto O.R.C.A. — Orçamentos Rápidos, Computadorizados e Automatizados — foi desenvolvido como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas da ETEC Euro Albino de Souza. Seu objetivo principal é criar uma ferramenta desktop capaz de automatizar o processo de elaboração de orçamentos empresariais, reduzindo erros manuais e otimizando o tempo de execução.

O sistema permite que empresas e profissionais insiram informações de produtos e serviços, realizem cálculos automáticos e gerem documentos em formato PDF prontos para uso. A solução busca tornar o processo de orçamentação mais acessível, padronizado e eficiente, especialmente para micro e pequenas empresas que ainda utilizam métodos manuais.

Além da parte prática, o projeto também aborda aspectos técnicos de desenvolvimento, modelagem, segurança e usabilidade, integrando os conhecimentos adquiridos ao longo do curso técnico.

2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do sistema foi estruturado em três eixos principais: o uso das tecnologias aplicadas, o estudo de caso que fundamentou o projeto e a documentação que garantiu a padronização e continuidade do trabalho. Ao longo deste capítulo, serão detalhadas as bases tecnológicas e metodológicas que sustentaram a construção do O.R.C.A., demonstrando como as decisões de desenvolvimento contribuíram para a eficiência e confiabilidade do sistema.

2.1 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O O.R.C.A. foi construído com base em tecnologias modernas voltadas à criação de

sistemas desktop robustos, seguros e de fácil manutenção. Tais tecnologias permitem um ambiente capaz de atender às demandas de pequenas empresas que necessitam otimizar sua gestão de orçamentos.

2.1.1 Lógica de Programação

A lógica de programação foi o ponto de partida do projeto, permitindo organizar os raciocínios de forma estruturada e coerente. Ela foi fundamental na criação das funções de cálculo automático e manipulação de dados, assegurando precisão e eficiência. Além disso, contribuiu para o desenvolvimento de algoritmos otimizados e que refletissem com clareza os processos reais de orçamentação.

2.1.2 Linguagem de Programação: C#

A linguagem C# foi escolhida por sua integração com o ambiente .NET e ampla compatibilidade com o sistema operacional Windows. Trata-se de uma linguagem orientada a objetos que possibilitou o desenvolvimento de um sistema escalável, seguro e de alto desempenho. Sua sintaxe clara e os vastos recursos oferecidos pelo framework ajudaram a garantir maior produtividade durante o desenvolvimento.

2.1.3 Paradigma Orientado a Objetos

O paradigma de Programação Orientada a Objetos (POO) foi essencial para modularizar o código, aplicando os princípios de encapsulamento, herança e polimorfismo. Isso garantiu melhor organização e facilitou futuras manutenções e expansões do sistema. A POO também contribuiu para o reuso de componentes, reduzindo redundâncias e tornando o sistema mais confiável a longo prazo.

2.1.4 Desenvolvimento Desktop

A escolha por um sistema desktop foi motivada pela necessidade de estabilidade, alto

desempenho local e independência de conexão com a internet. Essa abordagem permitiu que o software funcionasse mesmo em empresas com infraestrutura tecnológica limitada, aproveitando ao máximo os recursos do sistema operacional e garantindo acessibilidade contínua.

2.1.5 Ambiente de Desenvolvimento: Visual Studio 2022

O Visual Studio 2022 foi a IDE utilizada para o desenvolvimento. Suas ferramentas integradas, como o IntelliCode e o Hot Reload, proporcionaram agilidade e eficiência durante a programação e os testes. Além disso, sua integração com o NuGet e o controle de versões facilitaram a colaboração e o gerenciamento do projeto.

2.1.6 WPF e Padrão MVVM

O Windows Presentation Foundation (WPF) foi empregado na criação da interface gráfica, permitindo janelas modernas e interativas. O padrão arquitetural Model-View-ViewModel (MVVM) separou a lógica da interface, resultando em um código mais limpo, organizado e de fácil manutenção. A combinação dessas tecnologias proporcionou ao sistema uma experiência amigável ao usuário.

2.1.7 Frameworks e Bibliotecas

O sistema foi construído sobre o framework .NET, com o uso das bibliotecas PDFsharp e MigraDoc para a geração automática de documentos em PDF. O gerenciador de pacotes NuGet foi utilizado para simplificar a gestão das dependências e facilitar atualizações futuras. Esses recursos agregaram funcionalidades essenciais sem a necessidade de implementar tudo manualmente.

2.1.8 Banco de Dados MySQL

O MySQL foi o sistema de gerenciamento de banco de dados escolhido por sua segurança, confiabilidade e compatibilidade com o ambiente .NET. Ele armazena informações sobre usuários, produtos e orçamentos, garantindo integridade e consistência dos dados. A implementação de consultas otimizadas contribuiu diretamente para o bom desempenho do sistema.

2.2 ESTUDO DE CASO

O estudo de caso teve como objetivo validar a aplicação prática do O.R.C.A. em micro e pequenas empresas, analisando sua viabilidade técnica, operacional, econômica e de cronograma. Através dessa análise foi possível adequar o produto às necessidades reais do mercado.

2.2.1 Viabilidades

A viabilidade operacional comprovou a necessidade de uma ferramenta como o O.R.C.A., já que muitas empresas ainda utilizam planilhas manuais, sujeitas a erros e perda de dados. A viabilidade técnica foi garantida pela experiência da equipe em C#, .NET e MySQL, permitindo o desenvolvimento de um sistema sólido. A viabilidade econômica se destacou pelo baixo custo, com uso de ferramentas gratuitas e de código aberto, tornando o projeto acessível para empresas com orçamento reduzido.

2.2.2 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi realizado por meio de entrevistas e questionários com potenciais usuários. As principais necessidades identificadas incluíram:

- Cadastro de produtos e serviços,
- Cálculo automático de valores,
- Geração de arquivos PDF,

Controle de usuários com diferentes níveis de acesso.

Esses dados foram fundamentais para o direcionamento das funcionalidades prioritárias.

2.2.3 Prototipagem

A prototipagem permitiu testar a interface e as funcionalidades antes da implementação final. Foram desenvolvidas telas de login, cadastro, edição de orçamentos e áreas administrativas, todas criadas em WPF com base em princípios de usabilidade. Esse processo reduziu retrabalhos e garantiu maior aceitação por parte dos usuários.

2.2.4 Clientes e Público-Alvo

O sistema foi projetado para atender micro, pequenas e médias empresas da microrregião de Mogi Guaçu. Essa segmentação permitiu identificar perfis de usuários e ajustar o sistema conforme o feedback obtido durante os testes, tornando-o mais eficiente no atendimento às demandas reais.

2.2.5 Concorrência e Diferenciais

A análise de mercado revelou que muitos sistemas concorrentes exigem conexão constante com a internet ou possuem alto custo de aquisição e manutenção. O O.R.C.A. se diferencia por ser uma solução local, gratuita e leve, ideal para empresas com poucos recursos tecnológicos, tornando-se uma alternativa competitiva e acessível.

2.2.6 Aspectos Legais

O sistema foi desenvolvido em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo políticas de privacidade e termos de uso que asseguram o tratamento correto das informações dos usuários. Isso garante maior segurança jurídica e confiabilidade do software.

2.3 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

A documentação foi fundamental para garantir a clareza e continuidade do projeto, descrevendo as etapas, decisões e processos técnicos. Ela serviu como guia para o desenvolvimento e como suporte para futuras atualizações.

2.3.1 Object Management Group (OMG)

O Object Management Group (OMG) define padrões internacionais como UML, BPMN e CORBA. Esses padrões foram referência para a modelagem e padronização do O.R.C.A., assegurando que o sistema siga boas práticas reconhecidas mundialmente.

2.3.2 Unified Modeling Language (UML)

A UML foi utilizada para representar graficamente as estruturas e interações do sistema. Foram produzidos diagramas de caso de uso e de atividade, fundamentais para o entendimento e comunicação entre os membros da equipe. Essa modelagem auxiliou na identificação de riscos e na organização das funcionalidades.

2.3.3 Aplicação dos Diagramas

Os diagramas de caso de uso descreveram as ações principais, como cadastrar clientes e gerar PDFs, enquanto os diagramas de atividade detalharam o fluxo interno das operações. Essa modelagem visual auxiliou no planejamento da arquitetura do sistema e garantiu que todos os elementos funcionais fossem corretamente representados.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto O.R.C.A. cumpriu seus objetivos de desenvolver uma ferramenta tecnológica acessível para automatizar processos de orçamentação. O sistema mostrou-se eficiente na redução de erros, padronização de

documentos e aumento da produtividade das empresas, podendo ser adotado em ampla escala.

3.1 OBJETIVOS ALCANÇADOS

O sistema atingiu resultados significativos, entre eles:

- Desenvolvimento de uma plataforma desktop funcional e intuitiva;
- Padronização dos processos de criação de orçamentos;
- Automatização de cálculos e geração de documentos em PDF;
- Redução de erros manuais e aumento da eficiência;
- Compatibilidade com futuras integrações de sistemas externos.
- Melhoria do gerenciamento interno e da segurança dos dados.

3.2 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

Alguns módulos ainda estão em desenvolvimento, como a integração com sistemas bancários e a eliminação da dependência de planilhas externas. Além disso, pretende-se futuramente:

- Criar uma versão web ou híbrida,
- Implementar relatórios avançados e gráficos,
- Adicionar funcionalidades de backup automatizado,
- Permitir integração com dispositivos móveis.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] CÂNDIDO, C. brModelo 3.3. Disponível em: <http://www.sis4.com/brModelo/>. Acesso em: 2025
- [2] MICROSOFT. Implantação e segurança do ClickOnce. 04 fev. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/visualstudio/deployment/clickonce-security-anddeployment?view=vs-2022>. Acesso em: 04 mar. 2025. Addison-Wesley.
- [3] DEVMEDIA. Windows Workflow Foundation. 2006. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/windows-workflow-foundation/1771>. Acesso em: 04 mar. 2025.
- [4] BESSA, Andre. .NET: Apresentando a plataforma de desenvolvimento da Microsoft. 20 dez. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/net-framework-dotnet>. Acesso em: 04 mar. 2025.
- [5] EDUARDO. Windows CardSpace e a meta sistema de entidades. 2007. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/windows-cardspace-e-o-meta-sistema-deidentidades/5556>. Acesso em: 04 mar. 2025
- [6] VISIE. Escalabilidade de Software: descomplicando o crescimento do seu sistema. [s.d.]. Disponível em: <https://visie.com.br/escalabilidade-de-software/>. Acesso em: 06 mar. 2025.

- [7] MICROSOFT. Novidades do .NET Core 3.0. 10 mai. 2023. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/core/whats-new/dotnet-core-3-0>. Acesso em: 03 abr. 2025.
- [8] MICROSOFT. Notas sobre a versão do NuGet 6.4. 21 fev. 2024. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/nuget/release-notes/nuget-6.4>. Acesso em: 08 abr. 2025.
- [9] RUST4NOOBS. Hash-Set. [s.d.]. Disponível em: <https://rust4noobs.pgjbz.dev/intermediary-02/09-hashset.html>. Acesso em: 06 mar. 2025.
- [10] MICROSOFT, Novidades do .NET CORE 2.1. 09 mai. 2023. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/core/whats-new/dotnet-core-2-0>. Acesso em: 02 abr. 2025.
- [11] MICROSOFT. DateTimeOffset Estrutura. [s.d.]. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/api/system.datetimeoffset?view=net-9.0>. Acesso em: 06 mar. 2025.
- [12] MICROSOFT. Memory-Mapped Files. 02 abr. 2013. Disponível em: [https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/dotnet/netframework4.0/dd997372\(v=vs.100\)](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/dotnet/netframework4.0/dd997372(v=vs.100)). Acesso em: 14 mar. 2025.